

AXBOROT RESURLARINING HIMOYASINI TA'MINLASH MUAMMOLARI

Sabirov Hasan Nusratovich,

Xalqaro Nordik Universiteti

Sanoatni boshqarish va raqamli texnologiyalar kafedrası mudiri

Usmonbayev Doniyorbek Shuxratovich Xalqaro Nordik Universiteti o'qituvchisi

Sofoyeva Fotima Davlatyorovna Xalqaro Nordik Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biriga aylangan axborot resurlarining himoyasi va unda uchraydigan muammolar, yechimlar berib o'tilgan. Xalqaro tarjibadan olingan ma'lumotlar va statistik ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. Shu bilan birga axborot ma'lumotlarini saqlash, himoyalash uchun muhim tavsiya va maslahatlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot resurslarini himoyalanganligini ko'rish, axborot ob'ektini saqlash, Axborotni muhofaza qilish, Axborotlashtirish qoidalari.

Axborotning resurslarining himoyasi deb, boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta'minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta'minlovchi qat'iy reglamentlangan dinamik texnologik jarayonga aytiladi.

Axborotning egasiga, foydalanuvchisiga va boshqa shaxsga zarar yetkazmoqchi bo'lgan nohuquqiy muomaladan xar qanday xujjatlashtirilgan, ya'ni identifikatsiya qilish imkonini beruvchi rekvizitlari qo'yilgan xolda moddiy jismda qayd etilgan axborot ximoyalaniishi kerak.

Axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan axborotni quyidagicha turkumlash mumkin:

- maxfiylik - aniq bir axborotga fakat tegishli shaxslar doirasigina kirishi mumkinligi, ya'ni foydalanilishi qonuniy xujjatlarga muvofik cheklab qo'yilib, xujjatlashtirilganligi kafolati. Bu bandning buzilishi o'g'irlik yoki axborotni oshkor qilish, deyiladi;

- konfidensiallik - ishonchliligi, tarqatilishi mumkin emasligi, maxfiyligi kafolati;
- yaxlitlik - axborot boshlang'ich ko'rinishda ekanligi, ya'ni uni saqlash va uzatishda ruxsat etilmagan o'zgarishlar qilinmaganligi kafolati; bu bandning buzilishi axborotni soxtalashtirish deyiladi;
- autentifikatsiya - axborot zaxirasi egasi deb e'lon qilingan shaxs xaqiqatan xam axborotning egasi ekanligiga beriladigan kafolat; bu bandning buzilishi xabar muallifini soxtalashtirish deyiladi;
- apellyatsiya qilishlik - yetarlicha murakkab kategoriya, lekin elektron biznesda keng qo'llaniladi. Kerak bo'lganda xabarning muallifi kimligini isbotlash mumkinligi kafolati.

Yuqoridagidek, axborot tizimiga nisbatan quyidagicha tasnifni keltirish mumkin:

- ishonchlilik - tizim meyoriy va g'ayri tabiiy xollarda rejalashtirilganidek o'zini tutishlik kafolati;
- aniqlilik - xamma buyruqlarni aniq va to'liq bajarish kafolati;
- tizimga kirishni nazorat qilish - turli shaxs guruxlari axborot manbalariga xar xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishlik kafolati;
- nazorat qilinishi - istalgan paytda dastur majmuasining xoxlagan kismini to'liq tekshirish mumkinligi kafolati;
- identifikatsiyalashni nazorat qilish - xozir tizimga ulangan mijoz aniq o'zini kim deb atagan bulsa, aniq o'sha ekanligining kafolati;
- qasddan buzilishlarga to'sqinlik - oldindan kelishilgan me'yorlar chegarasida qasddan xato kiritilgan ma'lumotlarga nisbatan tizimning oldindan kelishilgan xolda o'zini tutishi.

Axborotni ximoyalashning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- axborotning kelishivsiz chiqib ketishi, o'g'irlanishi, yo'qotilishi, o'zgartirilishi, soxtalashtirilishlarning oldini olish;

- xujjatlashtirilgan axborotning mikdori sifatida xukukiy tartibini ta'minlovchi, axborot zaxirasi va axborot tizimiga xar kandy nokonuniy aralashuvlarning kurinishlarining oldini olish;

- axborot tizimida mavjud bulgan shaxsiy ma'lumotlarning shaxsiy maxfiyligini va konfidensialligini saqllovchi fuqarolarning konstitutsion xuquqlarini ximoyalash;

- shaxs, jamiyat, davlat xavfsizliligiga bulgan xavf – xatarning oldini olish;

- axborotni yo'q qilish, o'zgartirish, soxtalashtirish, nusxa ko'chirish, to'siqdash bo'yicha ruxsat etilmagan xarakatlarning oldini olish;

- davlat sirini, qonunchilikka mos xujjatlashtirilgan axborotning konfidensialligini saqlash;

- axborot tizimlari, texnologiyalari va ularni ta'minlovchi vositalarni yaratish, ishlab chiqish va qo'llashda sub'ektlarning xuquqlarini ta'minlash.

Korporativ tarmoqlarda ishlanadigan axborot, ayniqsa, zaif bo'ladi. Hozirda ruxsatsiz foydalanishga yoki axborotni modifikatsiyalashga, yolg'on axborotning muomalaga kirishi imkonining jiddiy oshishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- kompyuterda ishlanadigan, uzatiladigan va saqlanadigan axborot hajmining oshishi;

- ma'lumotlar bazasida muhimlik va mahfiylik darajasi turli bo'lgan axborotlarning to'planishi;

- ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan axborotdan va hisoblash tarmoq resurlaridan foydalanuvchilar doirasining kengayishi;

- masofadagi ishchi joylar soninig oshishi;

- foydalanuvchilarni bog'lash uchun Internet global tarmog'ini va aloqaning turli kanallarini keng ishlatish;

- foydaluvchilar kompyuterlari o'rtasida axborot almashinuvining avtomatlashtirilishi.

Axborot xavfsizligiga tahdid deganda axborotning buzilishi yoki yo'qotilishi xavfiga olib keluvchi himoyalanuvchi ob'ektga qarshi qilingan harakatlar

tushuniladi. Oldindan shuni aytish mumkinki, soʻz barcha axborot xususida emas, balki uning faqat, mulk egasi fikricha, kommersiya qiymatiga ega boʻlgan qismi xususida ketyapti.

Zamonaviy korporativ tarmoqlar va tizimlar duchor boʻladigan keng tarqalgan tahdidlarni tahlillaymiz.

Hisobga olish lozimki, xavfsizlikka tahdid manbalari korporativ axborot tizimining ichida (ichki manba) va uning tashqarisida (tashqi manba) boʻlishi mumkin. Bunday ajratish toʻgʻri, chunki bitta tahdid uchun (masalan, oʻgʻirlash) tashqi va ichki manbalarga qarshi harakat usullari turlicha boʻladi. Boʻlishi mumkin boʻlgan tahdidlarni hamda korporativ axborot tizimining zaif joylarini bilish xavfsizlikni taʼminlovchi eng samarali vositalarni tanlash uchun zarur hisoblanadi.

Tez-tez boʻladigan va xavfli (zarar oʻlchami nuqtai nazaridan) tahdidlarga foydalanuvchilarning, operatorlarning, maʼmurlarning va korporativ axborot tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi boshqa shaxslarning atayin qilmagan xatoliklari kiradi. Baʼzida bunday xatoliklar (notoʻgʻri kiritilgan maʼlumotlar, dasturdagi xatoliklar sabab boʻlgan tizimning toʻxtashi yoki boʻzilishi) toʻgʻridan toʻgʻri zararga olib keladi. Baʼzida ular niyati buzuvchi odamlar foydalanishi mumkin boʻlgan nozik joylarni paydo boʻlishiga sabab boʻladi. Global axborot tarmogʻida ishlash ushbu omilning yetarlicha dolzarb qiladi. Bunda zarar manbai tashkilotning foydalanuvchisi ham, tarmoq foydalanuvchisi ham boʻlishi mumkin, oxirgisi ayniqsa xavfli.

Zarar oʻlchami boʻyicha ikkinchi oʻrinni oʻgʻirlashlar va soxtalashtirishlar egallaydi. Tekshirilgan holatlarning aksariyatida ishlash rejimlari va himoyalash choralari bilan aʼlo darajada tanish boʻlgan tashkilot shtatidagi xodimlar aybdor boʻlib chiqdilar. Global tarmoqlar bilan bogʻlangan quvvatli axborot kanalining mavjudligida, uning ishlashi ustidan yetarlicha nazorat yoʻqligi bunday faoliyatga qoʻshimcha imkon yaratadi.

Xafa bo'lgan xodimlar (hatto sobiqlari) tashkilotdagi tartib bilan tanish va juda samara bilan ziyon yetkazishlari mumkin. Xodim ishdan bo'shaganida uning axborot resurslaridan foydalanish xuquqi bekor qilinishi nazoratga olinishi shart.

Hozirda tashqi kommunikatsiya orqali ruxsatsiz foydalanishga atayin qilingan urinishlar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha buzilishlarning 10%ini tashkil etadi.

Bu kattalik anchagina bo'lib tuyulmasa ham, Internetda ishlash tajribasi ko'rsatadiki, qariyb har bir Internet-server kuniga bir necha marta suqilib kirish urinishlariga duchor bo'lar ekan. Xavf-xatarlar taxlil qilinganida tashkilot korporativ yoki lokal tarmog'i kompyuterlarining xujumlarga qarshi turishi yoki bo'lmaganida axborot xavfsizligi buzilishi faktlarini qayd etish uchun yetarlicha himoyalanganligini hisobga olish zarur. Masalan, axborot tizimlarini himoyalash Agentligining (AQSH) testlari ko'rsatadiki, 88% kompyuterlar axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan nozik joylarga egaki, ular ruxsatsiz foydalanish uchun faol ishlatishlari mumkin. Tashkilot axborot tuzilmasidan sasofadan foydalanish xollari alohida ko'rilishi lozim.

Himoya siyosatini tuzishdan avval tashkilotda kompyuter muhiti duchor bo'ladigan xavf-xatar baholanishi va zarur choralar ko'rilishi zarur. Ravshanki, himoyaga tahdidni nazoratlash va zarur choralarni ko'rish uchun tashkilotning sarf-harajati tashkilotda aktivlar va resurslarni himoyalash bo'yicha hech qanday choralar ko'rilmaganida kutiladigan yo'qotishlardan oshib ketmasligi shart.

Umuman olganda, tashkilotning kompyuter muhiti ikki xil xavf-xatarga duchor bo'ladi:

1. Ma'lumotlarni yo'qotilishi yoki o'zgartirilishi.
2. Servisning to'xtatilishi.

Tahdidlarning manbalarini aniqlash oson emas. Ular niyati buzuq odamlarning bostirib kirishidan to kompyuter viruslarigacha turlanishi mumkin.

Foydalangan Adabiyotlar.

1. Von Solms R., Van Niekerk J. From information security to cyber security //computers & security. – 2013. – Т. 38. – С. 97-102.
2. Sherqul o'g'li. AXBOROT HIMOYASINING STRATEGYASI VA ARXITEKTURASI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 92-104.
3. Pereira, Teresa & Santos, Henrique. (2014). Challenges in Information Security Protection.
4. <https://blog.netwrix.com/2021/07/26/data-security/>
5. Nusratovich S. K., Muhammadyusuf R. The role of small business in reducing poverty //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 269-273.
6. Nusratovich S. K., Abduhalil Y. APPLYING THE DIGITAL ECONOMY IN AGRICULTURE.